

MAXSUS EHTIYOJLI BOLALARNING TA'LIMGA BO'LGAN HUQUQLARINI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMLARINING PEDAGOGIK TAHLILI

Yunusova Cho'lponoy Abierovna*¹

Kavliddinova Rayhona Obiddin qizi²

¹ Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti "Pedagogika va psixologiya" kafedra katta o'qituvchisi

² TIFT universiteti Pedagogika yo'nalishi
23/01 guruh talabasi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19361998>

Abstract

Maqolada maxsus ehtiyojli bolalarning ta'limga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish mexanizmlarining pedagogik jihatdan tahlili amalga oshirilgan. Tadqiqotning maqsadi O'zbekiston Respublikasining 2020–2026 yillardagi ta'lim islohotlari sharoitida inklyuziv ta'lim mexanizmlarining (PTPK, individual rivojlanish xaritalari, yordamchi o'qituvchi instituti, UDL tamoyillari) samaradorligini baholash va ularni takomillashtirish yo'llarini ilmiy asoslashdan iborat.

Adabiyotlar tahlili, hujjatlar solishtirish usuli, so'rovnomma (150 nafar respondent), kuzatuv va case-study metodlari qo'llanilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, huquqiy mexanizmlar (638-son qaror, "G'amxo'rlik" guruhlari) huquqiy jihatdan mustahkam bo'lsa-da, pedagogik samaradorlik past: o'qituvchilarning inklyuziv kompetensiyasi yetarli emas (68%), infratuzilma 3% maktabda mavjud, individual rejalarining monitoringi zaif. Shu bilan birga, ijtimoiy moslashuv ko'rsatkichi 22–46% ga oshgani qayd etilgan.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi O'zbekiston kontekstida birinchi marta kompleks pedagogik baholash mezonlari ishlab chiqilgani va amaliy tavsiyalar (UDL joriy etish, raqamli monitoring platformasi) taklif etilganidir. Natijalar ta'lim siyosatini yanada inklyuziv qilishga xizmat qiladi.

Keywords: maxsus ehtiyojli bolalar, inklyuziv ta'lim, ta'lim huquqlari, pedagogik tahlil, individual rivojlanish xaritalari, PTPK, UDL tamoyillari, korreksion-pedagogik yordam, ijtimoiy moslashuv, O'zbekiston ta'lim islohotlari

KIRISH

Inklyuziv ta'lim mexanizmlari — bu alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning (jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar) umumiy ta'lim muhitida teng huquqli ishtirokini ta'minlovchi huquqiy, tashkiliy, pedagogik va monitoring tizimlar majmuidir. O'zbekistonda bu mexanizmlar xalqaro standartlar (BMT Nogironlar huquqlari konvensiyasi, Salamanka deklaratsiyasi) va milliy qonunchilikka asoslanadi. Asosiy hujjat — O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi 638-son qarori ("Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida") bo'lib, unda "Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risida"gi Nizom tasdiqlangan.

1. Huquqiy va tashkiliy mexanizmlar

Bolalarni aniqlash va yo'naltirish: Psixologik-tibbiy-pedagogik komissiya (PTPK) orqali amalga oshiriladi. PTPK xulosasi va ota-onalar roziligi asosida bola inklyuziv sinfga, boshlang'ich tayanch korreksion sinfga, ixtisoslashtirilgan muassasaga yoki uyda yakka ta'limga yo'naltiriladi. 2024-yildan boshlab yagona PTPK tizimi Ijtimoiy himoya milliy agentligi huzurida ishlaydi.

Sinf tarkibi va joylashtirish: Umumta'lim maktablarida inklyuziv sinflarda sinf tarkibi 30 nafargacha, shundan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar — 3 nafardan ortiq bo'lmasligi shart. Boshlang'ich tayanch korreksion sinflar ham tashkil etiladi. Qabul 7 yoshda (2 yilga kechiktirish mumkin), tibbiy xulosa asosida. O'qitish uchun mos kelmaydigan holatlar (og'ir aqliy zaiflik, mustaqil harakatlanolmaslik, tez-tez epilepsiya hujumlari va boshqalar) aniq belgilangan.

O'tkazish va moslashuv mexanizmlari: O'quv yili davomida PTPK xulosasi bilan bola ixtisoslashtirilgan muassasadan inklyuziv sinfga o'tkazilishi mumkin. "G'amxo'rlik" guruhlari (maktabgacha va maktab bosqichida) oila va mahalla hamkorligida qo'shimcha qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi.

2. Pedagogik mexanizmlar

Individual rivojlanish xaritalari (IEP): Har bir bola uchun shaxsiy ta'lim dasturi ishlab chiqiladi. Dastur davlat ta'lim standartlariga moslashtirilgan holda korreksion-pedagogik yordamni o'z ichiga oladi (logopediya, ritmika, harakat ko'nikmalari, ijtimoiy-maishiy hayot mashg'ulotlari). Individual dars jadvali va baholash daftari yuritiladi.

Korreksion yordam turlari: Kichik guruh (3–4 nafar), yalpi guruh yoki yakka tartibda olib boriladi. Maxsus pedagog (defektolog, logoped) va yordamchi o'qituvchi (asistent) majburiy jalb etiladi. Universal Design for Learning (UDL) tamoyillari (bir nechta taqdimot usullari, ifoda etish va ishtirok shakllari) joriy etilmoqda.

O'qituvchilar va kadrlar: Maktab shtatida maxsus pedagog (1,0 stavka), psixolog va yordamchi xodimlar. O'qituvchilar uchun malaka oshirish dasturlari (defektologiya, inklyuziv metodika) majburiy.

3. Infratuzilma va resurs mexanizmlari

To'siqsiz muhit: panduslar, liftlar, maxsus jihozlar. UNICEF "Ishonch 2030" loyihasi doirasida 50 ta namunaviy maktabda inklyuziv texnologiyalar joriy etilgan. 2027-yilga qadar barcha yangi va ta'mirlangan maktablarning 20% da nogironligi bo'lgan bolalar uchun sharoitlar yaratilishi majburiy.

Resurs markazlari va raqamli platformalar: monitoring va masofaviy yordam uchun.

4. Monitoring va baholash mexanizmlari

Maktab direktori, pedagogik kengash va hududiy xalq ta'limi bo'limlari tomonidan doimiy nazorat. Individual xaritalar orqali rivojlanish kuzatiladi. Ishchi guruh (Vazirlar Mahkamasi huzurida) umumrespublika monitoringini olib boradi. UNICEF va Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamkorligida 2023–2026 yillarga mo'ljallangan Yo'l xaritasi amal qilmoqda

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ilmiy adabiyotlarda maxsus ehtiyojli bolalarning (alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar) ta'lim huquqlarini amalga oshirish mexanizmlari xalqaro va milliy darajada keng o'rganilgan. Xalqaro miqyosda BMTning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi (2006-yil, 24-modda), "Bolalar huquqlari to'g'risidagi konvensiya" (1989), Salamanka deklaratsiyasi va Harakatlar dasturi (1994) inklyuziv ta'limni asosiy mexanizm sifatida belgilaydi. Bu hujjatlarda har bir bolaning umumiy ta'lim muhitida teng huquqli ishtiroki, individual yondashuv va to'siqsiz muhit yaratish ta'kidlanadi. UNESCO va UNICEF hisobotlarida (2020–2024) segregatsiya modelidan inklyuziyaga o'tishning pedagogik samaradorligi tahlil qilingan bo'lib, individual ta'lim rejaları (IEP), resurs markazlari va o'qituvchilar malakasini oshirish mexanizmlari muvaffaqiyat kaliti sifatida ko'rsatilgan.

O'zbekiston kontekstida adabiyotlar huquqiy-me'yoriy asoslarga asoslangan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasi, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (2020), Prezidentning PF-5270 (2017), PF-5712 (2019), PQ-4860 (2020) farmonlari va Vazirlar Mahkamasining 638-sonli qarori (2021) maxsus ehtiyojli bolalar ta'limini huquqiy kafolatlaydi. Ushbu hujjatlar inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi, psixologik-tibbiy-pedagogik komissiya (PTPK) faoliyati, uyda yakka tartibda ta'lim va ixtisoslashtirilgan muassasalarni belgilaydi. F.U. Qodirova "Inklyuziv ta'lim: nazariya va metodika" (2022) darsligida inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari, korreksion-pedagogik yordam mexanizmlari va individual rivojlanish xaritalari tahlil qilingan. D.D. Inamov, M. Barno, D.A. Pulatova va boshqa mualliflar (2023–2025) maqolalarida O'zbekistonda inklyuziv sinflarning pedagogik-psixologik muammolari (o'qituvchi yetishmovchiligi, infratuzilma, oila hamkorligi) yoritilgan. UNICEFning O'zbekiston bo'yicha hisobotlari (2023) eski tibbiy-segregatsion modelning cheklovlarini ko'rsatib, yangi mexanizmlar (yordamchi o'qituvchilar, adaptiv dasturlar) samaradorligini baholagan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mavjud tadqiqotlarda huquqiy mexanizmlar batafsil yoritilgan bo'lsa-da, ularning pedagogik samaradorligi (individualizatsiya, monitoring, ijtimoiy moslashuv) bo'yicha kompleks empirik tahlil yetarli emas. Bu bo'shliq mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

ILMIY YANGILIGI

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- O'zbekistonning 2020–2026 yillardagi ta'lim islohotlari (638-son qaror, ixtisoslashtirilgan muassasalarni Ijtimoiy himoya agentligiga o'tkazish, yagona PTPK tizimi, "G'amxo'rlik" guruhleri) sharoitida maxsus ehtiyojli bolalar ta'lim huquqlarini amalga oshirish mexanizmlarining birinchi marta pedagogik jihatdan kompleks tahlili o'tkazilgan;
- Inklyuziv ta'lim mexanizmlarining samaradorligini baholash uchun yangi baholash mezonlari (pedagogik individualizatsiya darajasi, monitoring tizimi, oila-mahalla integratsiyasi) ishlab chiqilgan;
- Amaliy tavsiyalar – Universal Design for Learning (UDL) tamoyillarini joriy etish, defektolog va umumiy o'qituvchilar hamkorligi modeli taklif etilgan.

Bu yangilik mavjud adabiyotlarda (Qodirova, UNICEF) mavjud bo'shliqni to'ldiradi va O'zbekiston ta'lim siyosatini takomillashtirishga xizmat qiladi.

METODOLOGIK ASOSLARI

Tadqiqot nazariy va empirik usullarga asoslangan. Nazariy asos: faoliyat yondashuvi (Vygotskiy, Leontyev), individualizatsiya va inklyuziya tamoyillari (Salamanka deklaratsiyasi), ijtimoiy model of disability (BMT CRPD). Metodlar majmui:

- Hujjat tahlili – O'zbekiston qonun hujjatlari (Konstitutsiya, farmonlar, 638-son qaror), xalqaro standartlar va ilmiy adabiyotlar;
- Solishtirma usul – O'zbekiston va xorijiy tajribani (Finlandiya, Xitoy, Hindiston) taqqoslash;
- Empirik usullar – so'rovнома (150 nafar o'qituvchi, PTPK mutaxassisi, ota-ona), maktab kuzatuvlari va case-study (Toshkent, viloyatlaridagi inklyuziv va ixtisoslashtirilgan muassasalar);
- Statistik tahlil – qamrov ko'rsatkichlari, samaradorlik mezonlari (SPSS dasturi yordamida).

Tadqiqot 2024–2025 yillarda Toshkent shahri va viloyatlarida o'tkazilgan. Bu metodlar mexanizmlarni huquqiy, tashkiliy va pedagogik jihatdan kompleks baholashga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil shuni ko'rsatadiki, huquqiy mexanizmlar (PTPK orqali aniqlash va yo'naltirish, inklyuziv sinflar tashkil etish, uyda yakka ta'lim) takomillashtirilgan. 638-son qarorga muvofiq umumta'lim maktablarida sinf tarkibida 3 tagacha maxsus ehtiyojli bola, maxsus pedagog va yordamchi o'qituvchi jalb etilishi belgilangan. 2021–2025 yillarda inklyuziv sinflar soni oshgan (13 mingdan ortiq bola qamrab olingan), korreksion mashg'ulotlar (logopediya, ritmika, harakat ko'nikmalari) individual rivojlanish xaritalari asosida olib borilmoqda.

Biroq pedagogik jihatdan muammolar saqlanmoqda:

- O'qituvchilarning inklyuziv kompetentligi yetarli emas (so'rovda 68% respondent yetishmovchilikni qayd etgan);
- Infratuzilma (to'siqsiz muhit, maxsus jihozlar) 3% maktabda mavjud;
- Individual rejalarning monitoringi zaif, oila hamkorligi past darajada.

Natijalar:

- Ijobiy: ijtimoiy moslashuv ko'rsatkichi 22–46% ga oshgan, oliy ta'limga kirish 28% ni tashkil etgan (2022 ma'lumotlari);
- Salbiy: segregatsiya elementlari saqlanmoqda (ixtisoslashtirilgan muassasalar ustunligi), sifat ko'rsatkichi past.

Tadqiqot natijasida taklif etiladigan mexanizmlar: UDL tamoyillarini joriy etish, doimiy malaka oshirish dasturlari, oila-mahalla “G’amxo‘rlik” guruhlari va raqamli monitoring platformasi. Bu mexanizmlar huquqlarning to‘liq pedagogik amalga oshirilishini ta‘minlaydi.

XULOSA

Maxsus ehtiyojli bolalarning ta‘lim huquqlarini amalga oshirish mexanizmlari huquqiy jihatdan mustahkam, ammo pedagogik samaradorligini oshirish uchun qo‘shimcha choralar zarur.

Taklif etilgan model O‘zbekiston ta‘lim tizimini yanada inklyuziv qilishga xizmat qiladi.

References

- [1] O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 638-son qarori (2021). Lex.uz.
- [2] Qodirova F.U. Inklyuziv ta‘lim: nazariya va metodika. Chirchiq, 2022.
- [3] Salamanca Statement (1994). UNESCO.
- [4] BMT Nogironlar huquqlari konvensiyasi (2006).
- [5] UNICEF. O‘zbekiston ta‘lim sektori islohotlari bo‘yicha hisobot (2023).